

**EVALUAREA NUTRIȚIONALĂ A PACIENȚILOR CU PATOLOGII CRONICE
HEPATICE CU AJUTORUL CHESTIONARULUI SPECIALIZAT**
*Nutritional assessment of patients with chronic hepatic diseases
using the specialized questionnaire*

Daniella LUPAȘCO

Masterand, specialitatea „Nutriție Umană”

USMF „Nicolae Testemițanu”

Laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

Tehnolog în alimentație publică

ORCHID 0000-0003-1876-6322

Email: daniella.lupasco@gmail.com

Vlada-Tatiana DUMBRAVA

Dr. hab. șt. med., prof. univ,

Disciplina de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”, Om Emerit

ORCHID 0000-0002-6866-1070

Email: vladadumbrava2020@gmail.com

Iulianna LUPAȘCO

Dr. hab. șt. med., cerc. principal

șef laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

ORCHID 0000-0002-1282-5080

Email: labgastroenterologie@usmf.md

Inna VENGER

Dr. șt. Med., conf. cerc.

Laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

ORCHID 0000-0001-9702-1059.

Email: innavenger@gmail.com

Elena BEREZOVSICAIA

Conf. cerc.

Laborator de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

ORCHID 0000-0003-0360-745X

Email: elenaberezovskaia69@gmail.com

Summary. Nowadays, the nutritional status analysis represents a topic of scientific interest in chronic liver patient approach. Protein-caloric malnutrition as well as metabolic disorders present major complications of chronic liver diseases conditioning the progression and unfavorable evolution. Scientific studies indicate the existence of different methods of evaluating the nutritional status of chronic liver patient. The scientific data analyzed confirm the need to develop a specialized questionnaire serving the purposes of the proposed research. The purpose and objectives of the actual research were illuminated, that demonstrate the necessity of the non-invasive method of interviewing, which allows the identification and monitoring of the nutritional status in patients with chronic liver pathologies. A specialized questionnaire was developed for implementation in the actual research project.

Key words: nutritional status, malnutrition, chronic liver diseases, dietary questionnaire.

Introducere

Aspectele nutriționale ale diverselor boli cronice reprezintă un domeniu de interes al comunității științifice **medicale**¹. Ținta a multiplelor cercetări din întreaga lume a devenit studierea particularităților statutului nutrițional la bolnavii cu boli cronice difuze ale **ficatului**².

Boala hepatică cronică (BHC) prezintă o sursă majoră de morbiditate, mortalitate și utilizare a resurselor, devenind a 10-a cauză de deces în clasamentul Republicii Moldova în lume, conform celor mai recente date OMS publicate în an.2020. Decesele din cauza bolii hepatice în Moldova au atins 2.869 de cazuri sau 7,43% din totalul **deceselor**³.

Boala hepatică cronică (BHC), este frecvent asociată cu malnutriția protein-calorică, deoarece în ficat se efectuează majoritatea proceselor biochimice ale organismului uman, dar nu sunt definite instrumente clinice adecvate pentru evaluarea **nutrițională**⁴.

Materiale și metode. Au fost analizate un șir de publicații științifice consacrate temei de cercetare din baze de date internaționale PubMed, NCBI etc, cât și ghidurile internaționale recente. Au fost ajustate criteriile de selecție a surselor științifice obținute scrise în limba engleză, după selectarea filtrului. Au fost propuse criterii de excludere a surselor fără conținut științific. Cercetarea a fost realizată în cadrul programului de stat „Boliile cronice hepatice și pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale” cu cifrul 20.80009.8007.37.

Scop: Analiza instrumentelor de evaluare a particularităților statutului nutrițional existente la momentul efectuării cercetării, și identificarea itemilor specifici instrumentului autohton pentru identificarea diversificării alimentelor consumate pe parcursul zilei/săptămânii, a pacientului hepatic cronic.

Conținutul articolului: Malnutriția reprezintă o complicație destul de frecventă a BHC cu evoluția spre ciroza hepatică, care deseori nu este corect abordată de către medici specialiști. Având o interrelație cu evoluția nefavorabilă a progresării bolii, este important de identificat la timp factorii de risc de apariție a malnutriției la pacienții cu BHC pentru managementul și tratamentul precoce.

Conform datelor ghidului internațional EASL de nutriție în patologii hepatice cronice, prevalența malnutriției este legată de statutul funcțional al parenchimului hepatic. Datele înregistrează o creștere condiționată de evoluția bolii: atât la pacienții cu ciroză compensată în limitele procentuale de la 20 până la 100% cât și la pacienții cu ciroză decompensată în limitele procentuale de la 50 până la **100%**⁵.

Factorii de contribuție – reprezintă factorii care contribuie la malnutriție la pacienții cu **ciroză care pot grupate în modul următor**⁶:

¹ B. Caballero, *Encyclopedia of Human Nutrition*. Reference Work, 3rd Edition. 2013. Elsevier Ltd. Academic press. 2190 p.

² C. Mandato, A. Di Nuzzi A. & P. Vajro, *Nutrition and Liver Disease*, in: *Nutrients*, 2017, 10(1), 9. <https://doi.org/10.3390/nu10010009>

³ WORLDHEALTHRANKINGS LIVE LONGER LIVE BETTER <https://www.worldlifeexpectancy.com/moldova-liver-disease> accesat 25.07.2023

⁴ *European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease*, in: *J Hepatol*. 2019 Jan;70(1):172-193. doi: 10.1016/j.jhep.2018.06.024.

⁵ K. Cheung, SS Lee, M. Raman, *Prevalence and mechanisms of malnutrition in patients with advanced liver disease, and nutrition management strategies*, in: *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2012 Feb;10(2):117-25. doi: 10.1016/j.cgh.2011.08.016; EJ Huisman, EJ Trip, PD Siersema, van Hoek B, van Erpecum KJ. Protein energy malnutrition predicts complications in liver cirrhosis, in: *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2011 Nov;23(11):982-9. doi: 10.1097/MEG.0b013e32834aa4bb

⁶ K. Cheung, SS Lee, M. Raman, *Prevalence and mechanisms of malnutrition in patients with ad-*

- Aport redus – aportul redus de alimente poate fi legat de simptome precum anorexia, greața, modificările cognitive legate de encefalopatia hepatică și distensia abdominală ascitică. O dietă cu conținut limitat de sodiu și consumul de alcool pot contribui, de asemenea, la reducerea aportului alimentar.

- Absorbție afectată – absorbția și digestia defectuoasă a nutrienților pot rezulta din reglarea alterată a sărurilor biliare, creșterea excesivă a bacteriilor, motilitatea intestinală alterată, inflamația intestinală și permeabilitatea intestinală crescută.

- Factori legați de ciroză – ciroza reprezintă o stare accelerată de risipire și se folosesc alți „combustibili umani” decât glucoza (de exemplu: proteine, **lipide**)⁷. Există o pierdere generală de proteine din sinteza redusă a ureei și proteinelor hepatice, absorbția redusă a proteinelor intestinale și excreția urinară crescută de azot.

- Inactivitatea fizică – inactivitatea fizică poate contribui la reducerea masei **musculare**⁸. Encefalopatia hepatică este asociată cu o activitate fizică **redușă**⁹.

- Alți factori – pentru unii pacienți cu ciroză, starea metabolică contribuie la dezechilibrul dintre necesarul de calorii și aportul **alimentar**¹⁰. Unele boli hepatice au fost asociate cu o stare inflamatorie cronică care poate duce la reducerea sintezei proteinelor **musculare**¹¹. Pentru pacienții vârstnici cu ciroză hepatică, există factorii legați de vârstă care contribuie la apariția **sarcopeniei**¹².

Printre instrumentele, care permit evaluarea statutului nutrițional, fac parte chestionarele de apreciere a particularităților **alimentației**¹³. Există chestionare alimentare aprobate, destinate utilizării în practica medicală și în scopuri științifice (FFQ, DH III etc.). De obicei, elementele chestionarelor alimentare sunt grupate pe categorii (tipul alimentelor, preferințele alimentare, obiceiurile alimentare, frecvența și volumul meselor pe zi etc.). Unele

vanced liver disease, and nutrition management strategies, in: Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Feb;10(2):117-25. doi: 10.1016/j.cgh.2011.08.016; 7. JC Lai, P. Tandon, W. Bernal, EB Tapper, U. Ekong, S. Dasarathy, EJ Carey. Malnutrition, Frailty, and Sarcopenia in Patients With Cirrhosis: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2021 Sep;74(3):1611-1644. doi: 10.1002/hep.32049.

⁷ E. Kalaitzakis, I. Bosaeus, L. Ohman, E. Björnsson. *Altered postprandial glucose, insulin, leptin, and ghrelin in liver cirrhosis: correlations with energy intake and resting energy expenditure*, in: Am J Clin Nutr. 2007;85:808–815.

⁸ M. Plauth, ET. Schütz, *Cachexia in liver cirrhosis*, in: Int J Cardiol. 2002;85:83–87.

⁹ A. Bellar, N. Welch, S. Dasarathy. *Exercise and physical activity in cirrhosis: opportunities or perils*, in: J Appl Physiol (1985). 2020 Jun 1;128(6):1547-1567. doi: 10.1152/jappphysiol.00798.2019.

¹⁰ T. Eslamparast, B. Vandermeer, M. Raman, L. Gramlich, V. Den Heyer, D. Belland, M. Ma, P. Tandon, *Are Predictive Energy Expenditure Equations Accurate in Cirrhosis?* in: Nutrients. 2019 Feb 4;11(2):334. doi: 10.3390/nu11020334; AT Limon-Miro, CD Jackson, T. Eslamparast, H. Yamanaka-Okumura, LD Plank, CJ Henry, AM Madden, LG Ferreira, E. Kalaitzakis, C. Prieto de Frías, AW Knudsen, L. Gramlich, M. Raman, C. Alberda, D. Belland, V. Den Heyer, P. Tandon, MY Morgan, *Predicted estimates of resting energy expenditure have limited clinical utility in patients with cirrhosis*, in: J Hepatol. 2022 Jul;77(1):98-107. doi: 10.1016/j.jhep.2022.01.005.

¹¹ B. Gao, H. Tsukamoto. *Inflammation in Alcoholic and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Friend or Foe?* in: Gastroenterology. 2016 Jun;150(8):1704-9. doi: 10.1053/j.gastro.2016.01.025.

¹² N. Welch, A. Attaway, A. Bellar, H. Alkhafaji, A. Vural, S. Dasarathy. *Compound Sarcopenia in Hospitalized Patients with Cirrhosis Worsens Outcomes with Increasing Age*, in: Nutrients. 2021 Feb 18;13(2):659. doi: 10.3390/nu13020659.

¹³ F.E. Thompson, A.F. *Subar*, in: Dietary assessment methodology. Chapter 1. From book Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. 2001. Pages 3-30. <https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/3-s2.0-B9780121931551500039/first-page-pdf>.

chestionare cuprind perioade de timp mai scurte (24 ore), altele se referă la obiceiurile alimentare pe termeni mai îndelungați (zile, săptămâni, luni). S-a observat că odată cu detalizarea aprofundată a întrebărilor prezentate crește și oboseala respondenților în procesul de completare a chestionarului. Cu cât mai complicat este elaborat chestionarul, cu atât mai importantă devine intervenția și controlul din partea interviiatorului. Participanții, incluși în studiu, trebuie să fie instruiți în procesul de completare a chestionarului, iar investigatorul va monitoriza procesul și va verifica corectitudinea răspunsurilor prin oferirea întrebărilor suplimentare la necesitate.

Modalitatea interviului poate să difere (întrebări și răspunsuri completate în forma scrisă pe hârtie sau în forma electronică). Fiecare modalitate de interviu are avantajele și dezavantajele sale.

Un aspect important este compleanța și interesul, motivația respondentului de a participa la interviu. Se cunoaște că unele persoane nu doresc să completeze careva documente, mai ales la prima adresare la medicul gastroenterolog sau atunci când prezintă simptome deranjante și o stare generală nefavorabilă. Din aceste considerente, avînd în vedere existența a multiplelor instrumente calitative, elaborate în scopul aprecierii particularităților de alimentație individuale, sunt prea puține cercetări, care răspund la întrebările de bază, legate de nutriție la pacienții cu patologie hepatică cronică compensată. Pentru a evita piedicile menționate se poate recurge la interviuri scurte.

Ce reprezintă chestionarele ce cuprind o perioadă de alimentație pe o durată de 24 ore?

Prin aceste interviuri se capătă informația din ultimele 24 de ore. Întrebările pot fi adresate în timpul consultației pacientului în mod verbal sau pe hârtie¹⁴, informația poate fi colectată prin discuție **telefonică**¹⁵ sau prin intermediul dispozitivelor computerizate. Prin discuția cu pacientul se poate obține informația: despre tipul produselor, cantitatea lor cât și metoda de preparare. Obținînd date după interviu avem posibilitatea de calculare mai adecvată a calorajului și aprecierea calității pentru fiecare masă în parte. Pentru efectuarea acestui tip de interviu este necesar de aproximativ 20-60 de minute, cu variații individuale. Devin tot mai solicitate programe computerizate mobile, destinate auto-**completării**¹⁶.

Ce reprezintă chestionarele frecvenței meselor?

Chestionarele pentru aprecierea frecvenței meselor (FFQ) sunt instrumente care permit colectarea informației despre lista produselor ce corespund obiceiurilor alimentare. Cu FFQ

¹⁴ I.M. Buzzard, C.L. Faucett, R.W. Jeffery, L. McBane, P. McGovern, J.S. Baxter et al., *Monitoring dietary change in a lowfat diet intervention study: advantages of using 24-hour dietary recalls vs food records*, in: J. Am. Diet. Assoc. 96 (1996) 574579.

¹⁵ P.H. Casey, S.L. Goolsby, S.Y. Lensing, B.P. Perloff, M.L. Bogle. *The use of telephone interview methodology to obtain 24-hour dietary recalls*, in: J. Am. Diet. Assoc. 99 (1999) 14061411.

¹⁶ National Cancer Institute. *ASA24t Automated Self-Administered 24-Hour Recall*, *Epidemiology and Genomics Research Program*, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute. Available from <http://epi.grants.cancer.gov/asa24/>. 2015; L. Arab, C.H. Tseng, A. Ang, P. Jardack, *Validity of a multipass, web-based, 24-hour self-administered recall for assessment of total energy intake in blacks and whites*, in: Am. J. Epidemiol. 174 (2011) 12561265; L. Arab, K. Wesseling-Perry, P. Jardack, J. Henry, A. Winter, *Eight self-administered 24-hour dietary recalls using the Internet are feasible in African Americans and Whites: the energetics study*, in: J. Am. Diet. Assoc. 110 (2010) 857864; C.A. Vereecken, M. Covents, W. Sichert-Hellert, J.M. Alvira, C. Le Donne, S. De Henauw et al., *Development and evaluation of a self-administered computerized 24-h dietary recall method for adolescents in Europe*, in: Int. J. Obes. (Lond.) 32 (2008) S26S34.

poate fi măsurat consumul unor produse sau nutrienți, caracteristic pentru un grup anumit de persoane (grupuri de cercetare)¹⁷. Chestionarele FFQ conțin o listă limitată (de la 80 până la 120) de alimente și băuturi cu variante de răspunsuri privind frecvența consumului acestora pe o perioadă anumită de timp. Volumul meselor poate fi specificat separat, pentru fiecare dintre bucate sau băuturi. Interacțiunea cu respondentul poate fi efectuată și prin desene. Se permite un interviu suplimentar (la necesitate) după auto-completarea chestionarului. Chestionarul FFQ, de obicei, nu înregistrează informația despre modul de preparare a bucatelor, iar valoarea lor despre cantitatea fiecărui produs cedează, ca precizie, în raport cu chestionarele de 24 ore, cu interviurile sau cu agenda alimentară. În plus, chestionarele FFQ trebuie să fie validate și aprobate pentru fiecare caz special în funcție de scopurile propuse și țara unde se preconizează a fi utilizat acesta. Există următoarele tipuri de chestionare privind frecvența meselor ca de exemplu: Block Questionnaires¹⁸, Harvard University Food Frequency Questionnaires или Willett Questionnaires¹⁹, Fred Hutchinson Cancer Research Center Food Frequency Questionnaire²⁰, NCI's Diet History Questionnaire²¹. NCI's Diet History Questionnaire a fost elaborat pentru determinarea particularităților cognitive²² și este destinat diferitor grupuri etnice (afroamericani, hispanici etc.) din SUA. Timpul necesar pentru completarea acestor chestionare este de aproximativ 30-60 minute.

Generalități despre Agenda alimentară.

Agenda alimentară furnizează informații detaliate despre toate produsele alimentare, suplimentele nutriționale și băuturile consumate într-o perioadă anumită de timp (zile, săptămâni, luni). Agenda poate fi completată în formă liberă și va conține atâtea elemente, cât este necesar. De obicei, se recomandă ca respondentul să fixeze, îndată după ce a fost consumat (în timp real), fiecare produs alimentar, supliment sau băutură. Completarea agendei poate necesita cel puțin 15 min pe zi, dar inițial totuși necesită mai mult timp pentru completare. S-a demonstrat că instructajul preventiv mărește calitatea agendei²³ [29]. De obicei,

¹⁷ F.E. Thompson, A.F. Subar, in: Dietary assessment methodology. Chapter 1. From book Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. 2001. Pages 3-30. <https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/3-s2.0-B9780121931551500039/first-page-pdf>.

¹⁸ NutritionQuest. *Block questionnaires*. Available from <http://nutritionquest.com/>, 2014.].

¹⁹ Harvard School of Public Health. Harvard T.H. Chan School of Public Health Nutrition Department's File Download Site: Directory Listing of /Health/FFQ/Files. Available from <https://regepi.bwh.harvard.edu/health/FFQ/files>., 2015.

²⁰ Fred Hutchinson Cancer Research Center. Food Frequency Questionnaires (FFQs), Fred Hutchinson Cancer Research Center. Available from <http://sharedresources.fhcr.org/services/food-frequency-questionnaires-ffq>; R.E. Patterson, A.R. Kristal, L.F. Tinker, R.A. Carter, M.P. Bolton, T. Agurs-Collins, *Measurement characteristics of the Women's Health Initiative food frequency questionnaire*, in: *Ann. Epidemiol.* 9 (1999) 178187.].

²¹ National Cancer Institute. *Diet History Questionnaire II and Canadian Diet History Questionnaire II (C-DHQII)*, Epidemiology and Genomics Research Program, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute. Available from <http://epi.grants.cancer.gov/dhq2/>.,2015.].

²² A.F. Subar, F.E. Thompson, A.F. Smith, J.B. Jobe, R.G. Ziegler, N. Potischman et al., *Improving food frequency questionnaires: a qualitative approach using cognitive interviewing*, in: *J. Am. Diet. Assoc.* 95 (1995) 781788; M.M. Cantwell, A.E. Millen, R. Carroll, B.L. Mittl, S. Hermansen, L.A. Brinton et al., *A debriefing session with a nutritionist can improve dietary assessment using food diaries*, in: *J. Nutr.* 136 (2006) 440 445.

²³ R.S. Gibson, *Principles of Nutritional Assessment*. Second edition. Oxford University Press, New York, NY, 2005, 908 p.

agenda alimentară este un sistem deschis, care permite completări **suplimentare**²⁴. Dezavantajul agendelor alimentare este complexitatea lor. S-a observat, că odată cu creșterea duratei de completare (pe parcursul săptămânii) scade veridicitatea informației **introduse**²⁵.

Metode succinte (scurte) de apreciere ale alimentației.

Metodele scurte au rol de screening și pot fi utilizate atunci când nu este necesară o apreciere detaliată a dietei, al aspectelor cantitative pentru produsele consumate sau ale meselor. Cu ajutorul instrumentelor de screening, poate fi detectat consumul anumitor produse sau componente ale bucatelor (de exemplu: sarea) la un grup anumit de pacienți (de exemplu: ciroza hepatică).

Alegerea oricărei dintre metodele de intervievare a statutului nutrițional va depinde de necesitățile individuale cât și de scopurile propuse ale cercetării. Actualmente nu există un instrument ideal, din acest motiv se propune elaborarea unui instrument nou adaptat cerințelor necesare, pentru a obține rezultate mai precise (este posibilă combinarea diferitor metode existente).

Obiectivele de cercetare:

1. Evaluarea regimului alimentar al pacienților hepatici privind cantitatea, volumul și frecvența meselor.

2. Estimarea componenței alimentației în ce privește cantitatea produselor de carne, lactate, ouă, produse făinoase, dulciuri, fructe și legume, grăsimilor de origine animală sau vegetală, pește la pacienți cu patologie hepatică cronică.

3. Evidențierea folosirii dietelor speciale bazate pe proteine, cu sau fără legume verzi, legume fierte /preparate, de proteine și grăsimi, de glucide, ketodieta, dieta vegetariană la patologii cu diferite boli hepatice cronice.

Structura și conținutul chestionarului

Grupa țintă de aplicare a chestionarului sunt pacienții cu patologii hepatice cronice la nivel prespitalicesc și spitalicesc.

Instrumentul este constituit din 4 compartimente:

- date sociodemografice (8 itemi);
- date privind regimul alimentar al pacienților hepatici (7 itemi);
- informații despre componența alimentației (19 itemi);
- date suplimentare (4 itemi);

Anchetarea propriu-zisă a unei persoane va dura în mediu 20-30 min. și va fi realizată doar o singură dată.

Chestionarele se aplică eșantionului prin administrare în grup în aceleași condiții ca un test scris, iar completarea datelor este anonimă.

Chestionarul prezentat a fost depus la AGEPI pentru obținerea dreptului de autor cu titlul „Evaluarea caracteristicilor și compoziției nutriției a pacienților cu diete speciale. Influența acestora asupra statutului nutrițional în patologia cronică a ficatului prin desfășurarea sondajului cu chestionar autohton”. Cererea de înscriere înregistrată la AGEPI cu Nr 2351 din data 22.06.2023.

²⁴ R.R. Couris, G.R. Tataronis, S.L. Booth, G.E. Dallal, J.B. Blumberg, J.T. Dwyer, *Development of a self-assessment instrument to determine daily intake and variability of dietary vitamin K*, in: J. Am. Coll. Nutr. 19 (2000) 801-807.

²⁵ M. Gersovitz, J.P. Madden, H. Smiciklas-Wright, *Validity of the 24-hr. dietary recall and seven-day record for group comparisons*, in: J. Am. Diet. Assoc. 73 (1978) 48-55.

Concluzii

În rezultatul cercetării am obținut:

1. Malnutriția protein-calorică reprezintă una din complicațiile majore ale bolilor cronice hepatice, și necesită un screening mai profund specializat.
2. Datele internaționale dovedesc existența diferitor metode de interviuare a pacientului hepatic cronic.
3. Fiecare cercetare necesită elaborarea unui instrument specific conform scopurilor propuse.
4. Au fost determinate obiectivele de cercetare, cu identificarea compartimentelor ale chestionarului cât și a întrebărilor necesare atingerii scopurilor propuse ale cercetării.